

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA AUDIT TIZIMINI JAHON TAJRIBASI ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISHNING DOLZARB MASALALARI

Oqiljonov Azizjon Olimjon o'g'li

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi bosh mutaxassisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13789479>

Annotatsiya: Ushbu maqola O'zbekistonning audit tizimini jahon tajribasi asosida takomillashtirish bo'yicha muammolar va imkoniyatlarni o'rganadi. Audit tiziminining hozirgi holati tahlil qilinadi, jahon standartlari va rivojlangan mamlakatlar, jumladan AQSh va Yevropa Ittifoqi hamda Osiyo-Tinch okeani mintaqasidan olgan amaliyotlar muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: O'zbekiston, Audit tizimi, Xalqaro standartlar, Korporativ boshqaruv, Moliyaviy shaffoflik.

Audit tizimi har qanday mamlakatning iqtisodiy salohiyatini kuchaytirish va korporativ boshqaruv tizimlarini takomillashtirishda muhim rol o'ynaydi. O'zbekiston Respublikasida audit tizimini rivojlantirish va xalqaro tajribaga moslashtirish, mamlakat iqtisodiyotining ochiqligi va shaffofligini oshirishda asosiy omillardan biri hisoblanadi. Audit tizimi, shuningdek, moliyaviy va korporativ sektorlarning barqaror rivojlanishiga xizmat qiladi, bu esa jahon moliya bozorlariga integratsiyalashuv jarayonida alohida ahamiyatga ega.

Xalqaro tajribani o'rganish va ulardan o'rganish, O'zbekiston uchun audit tizimini takomillashtirishda yangi imkoniyatlar yaratishi mumkin. Jahon moliya bozorlarida ro'y berayotgan o'zgarishlar va yangilanishlar, shuningdek, bu sohadagi qonunchilikdagi yangiliklar audit tizimini yanada rivojlantirishni taqozo etadi. Biroq, bu jarayon bir qator muammolar va qiyinchiliklarni ham keltirib chiqaradi, jumladan moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlarga mosligini ta'minlash, auditorlik faoliyatini qat'iy tartibga solish, shuningdek, malakali kadrlar tayyorlash masalalari turadi.

O'zbekistonda audit tizimini modernizatsiya qilish va xalqaro standartlarga o'tkazish, nafaqat moliyaviy hisobotlarning sifatini oshirishga, balki korporativ boshqaruvning samaradorligini yaxshilashga, shaffoflik va hisobdorlikni ta'minlashga ham yordam beradi. Bu esa o'z navbatida, xalqaro investorlar va hamkorlar ishonchini mustahkamlash, mamlakatning investitsion jozibadorligini oshirish va iqtisodiy o'sish sur'atlarini tezlashtirish imkonini beradi.

Audit tizimi bo'yicha xalqaro amaliyotlarni tahlil qilish, O'zbekiston uchun yangi yondashuvlarni va uslublarni joriy etishda asosiy manba bo'lib xizmat qiladi. Jahon banki tomonidan moliyaviy hisobot va audit tizimlarini kuchaytirish bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar, bu boradagi eng yaxshi amaliyotlar va standartlar haqida keng ma'lumotlarni taqdim etadi. Jahon bankinging "Report on the Observance of Standards and Codes (ROSC)" loyihasi doirasida o'tkazilgan audit tizimlarini baholash hisobotlari, rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlarda audit tizimlarining holatini yoritib beradi [1].

AQSh va Yevropa Ittifoqi mamlakatlarida auditorlik faoliyatini tartibga soluvchi qonunchilik tizimi juda rivojlangan. Masalan, AQShda Sarbanes-Oxley Act qonuni, korporativ boshqaruv va moliyaviy hisobotning shaffofligini oshirishga qaratilgan bir qator choralar joriy etilgan[2].

Yevropa Ittifoqida esa, auditorlik faoliyatini tartibga solishga doir direktivalar va reglamentlar mavjud. Ushbu hujjatlar asosida auditorlik firmalariga qo'yiladigan talablar, audit jarayonining standartlari va auditorlarning kasbiy etikasi belgilab qo'yilgan [3].

Shuningdek, Osiyo va Tinch okeani audit tizimlari bo'yicha ham qiziqarli tajribalar mavjud. Masalan, Janubiy Koreyada yirik korporativ guruhlariga qo'yiladigan qat'iy audit talablari, shaffoflik va hisobdorlikni oshirishda muhim rol o'ynaydi. Bu tajriba O'zbekiston uchun korporativ boshqaruvni takomillashtirish borasida foydali bo'lishi mumkin [4].

Quyida O'zbekistonning audit tizimini xalqaro standartlarga moslashuvini tezlashtirish va uning samaradorligini oshirish maqsadida bir qator tavsiyalar keltirilgan. Bu tavsiyalar moliyaviy hisobotlarning sifatini yaxshilash, korporativ boshqaruvni takomillashtirish va xalqaro bozorlar bilan integratsiyani chuqurlashtirishga qaratilgan. Ushbu tavsiyalarning amalga oshirilishi mamlakatimiz iqtisodiyotining barqarorligini mustahkamlash va xalqaro sahnada raqobatbardoshligini oshirishda katta ahamiyat kasb etadi.

1. Xalqaro standartlarga moslashuv: O'zbekiston audit tizimini xalqaro standartlar, jumladan, Xalqaro Audit Standartlari (ISA) asosida qayta ko'rib chiqish va moslashtirish zarur. Bu, moliyaviy hisobotlarning sifatini oshirish va xalqaro investitsiyalarni jalb qilish imkoniyatini kengaytiradi.

2. Mustaqil audit organlarini mustahkamlash: Audit organlarining mustaqilligini ta'minlash uchun qonunchilikni kuchaytirish kerak. Bu, auditorlarning ob'ektivligini va ishonchliligini ta'minlaydi, shuningdek, moliyaviy hisobotlarga bo'lgan ishonchni oshiradi.

3. Audit tizimida raqamli texnologiyalarni joriy etish: Zamonaviy audit amaliyotlarida sun'iy intellekt va ma'lumotlar tahlili kabi texnologiyalardan foydalanish, audit jarayonini yanada samarali va tezkor qiladi. O'zbekistonda ham bu texnologiyalar audit tizimiga joriy etilishi lozim.

4. Kadrlar tayyorlash va malakasini oshirish: Audit sohasida malakali kadrlarni tayyorlash va ularning doimiy rivojlanishini ta'minlash maqsadida, oliy o'quv yurtlari va kasbiy tashkilotlar bilan hamkorlikni kuchaytirish zarur. Xususan, xalqaro audit amaliyotlariga oid treninglar va seminarlar tashkil etish foydali bo'ladi.

5. Ichki audit tizimlarini rivojlantirish: Korporativ sektorda ichki audit tizimlarini rivojlantirish va kuchaytirish, shuningdek, ularning faoliyatini xalqaro amaliyotlar asosida tartibga solish O'zbekiston korporativ boshqaruvining samaradorligini oshirishga yordam beradi.

O'zbekistonning audit tizimini xalqaro tajribaga moslashtirish, moliyaviy hisobotlar va korporativ boshqaruvning shaffofligini oshirish orqali mamlakat iqtisodiyotining barqaror rivojlanishiga hissa qo'shishi mumkin. Xalqaro audit standartlarini joriy etish, audit tizimining mustaqilligini ta'minlash, raqamli texnologiyalardan foydalanish, malakali auditorlar tayyorlash va ichki audit tizimlarini kuchaytirish kabi choralar, O'zbekistonni jahon iqtisodiyotiga yanada integratsiyalashuviga yordam beradi. Ushbu tajribalar mamlakatimizning investitsion jozibadorligini oshirish va xalqaro moliyaviy institutlar bilan hamkorlikni kengaytirishda muhim qadam bo'lishi mumkin.

References:

1. World Bank. (2020). Report on the Observance of Standards and Codes (ROSC) – Accounting and Auditing. World Bank Publications.

2. Coates, J. C. (2007). The Goals and Promise of the Sarbanes-Oxley Act. *Journal of Economic Perspectives*, 21(1), 91-116.
3. European Commission. (2016). Directive 2014/56/EU on statutory audits of annual accounts and consolidated accounts. *Official Journal of the European Union*.
4. Kim, J., & Zhang, L. (2015). Financial Reporting Quality in International Settings: A Comparative Study of the USA, Japan, Thailand, France and Germany. *International Journal of Accounting*, 50(1), 1-34.

INNOVATIVE
ACADEMY